

*Coplas para cantarse con la música de las zarzuelas Adriana Angot
y la Vuelta al Mundo.*

ADRIANA ANGOT.

PRIMERA PARTE.

1.

Yo soy Adriana Angot,
la verdulera,
y salgo á pasear
por la pradera;
que me voy
á gozar de mi amor,
placentera;
que me voy
á gozar de mi amor
con honor.
Vente juntito á mí,
hermosa Adriana.
á gozar en el jardín
por la mañana.
Que allí hay flores
las más hermosas,

como las rosas
del mes de Abril.
Hay azucenas
de mil colores.
Todas las flores
son para tí.

2.

Yo soy de mi galan
la vida toda:
mas nunca le oigo hablar
de nuestra boda.
que el amor,
aunque sólo es cosa hoy
de moda,
el amor
será del mundo siempre
el señor.

Oye, mi dulce bien,
lo que te digo,
si es que me amas aún
como me has dicho:
pues yo te adoro
con dulce anhelo,
que mi consuelo
solo eres tú.
Que son tus ojos
cual las estrellas
del cielo bellas,
fuentes de luz.

3.

Yo he visto en mi jardín
como las rosas
desean contemplar
las mariposas;
que su afán
es verlas al pasar,
presurosas;
que su afán
es darles su olor
al volar.

Del mundo en el confín
iré contigo,
para hacerte sentir
amor más vivo.
Que sólo el pecho
siente ventura
con la dulzura
que da el placer.
Y quiero verte
siempre á mi lado,
que eres mi amado,
mi solo bien.

4.

Del baile en el compás,
hermosa Adriana,
casi siempre verás
á los que se aman
suspirar,
por la dicha que esperan
gozar;
suspirar
y en abrazos su pecho
estrechar.
De la música al son
se balancean,
y del mundo el dolor
olvidan ellas.
Que sólo el baile
quita la pena

y el alma llena
de grato amor.
Y van las niñas
tan presurosas,
cual mariposas
de flor en flor.

5.

Yo siento, Adriana Angot,
por tus ojitos,
la más dulce pasión
que da Cupido.
porque tú
eres la mujer más
hermosa,
porque tú
divina eres cual el cielo azul.
Tus labios de coral
besar yo quiero,
para calmar mi mal
con dulces besos.
Que tú á mi alma
das otra vida
que no se olvida
nunca jamás.
Que hay en tus labios
néctar del cielo,
para consuelo
de tu galán.

6.

Debajo del balcón
de mi adorada,
la más bella canción
quiero cantarla;
para dar
las pruebas del amor
más puro;
para dar
alivio á tu corazón
leal.

Sal, pues, niña á escuchar
tiernas canciones,
cual cantan en jardín
los ruiseñores.
Que como ellos
canto y suspiro,
porque deliro
con la pasión.
Y quiero verte
siempre galana,
bella Adriana
del corazón.

7.
En el prado á pasear
los dos iremos,
y en el cañaver
nos sentaremos;
y al fulgor
de blanca y brillante
luna,
y al fulgor
de tus ojos verás
mi amor.

Tu mano estrecharé
entre las mias,
mientras te explicaré
mis alegrías.
Porque deseo
que bien me quieras,
niña hechicera,
mi serafin.
Diosa del cielo,
reina de flores,
ángel de amores,
divina hurí.

8.
Solos allí los dos,
léjos del mundo,
diremos nuestro amor
tierno y profundo;
y el pesar,
olvidaremos Adriana,
al momento;
y el pesar
olvidaremos en dulce
gozar.

Y amantes sin ficcion
nos sentiremos,
pagando tanto amor
con gratos besos.
Y los jilgueros,
en los pinares,
ricos cantares
entonarán.
Y el puro cielo,
claras y bellas,
miles de estrellas
alumbrarán.

9.
Yo quiero sin cesar
seas dichosa,
y darte de placer
alegres horas;
porque sé
que me amas cual se ama
la dicha,
porque sé
que yo darte puedo
placer.

Tus brazos me darás
con tanto anhelo,
que quiero sin temor
darte consuelo.
Que son del alma
los fuertes lazos
tiernos abrazos
de noble afan.
Que la doncella
canta y delira
cuando suspira
por su galan.

10.
Yo soy Adriana Angot,
la verdulera,
que da por el amor
la vida entera.
Con afan
sólo espera su amante
pollito;
con afan
sólo espera su amante
galan.

Y al verle ya venir
con su sonrisa,
el corazon latir
siento enseguida.
Y al tenerle
junto á mi lado
el dueño amado,
mi amor le doy.
Para que vea
como le espera,
la verdulera
Adriana Angot.

LA VUELTA AL MUNDO.

1.
Compré un burro en una feria
á un gitano de Jerez,
y treinta duros cabales

al momento dí por él.
Fuime á casa con el burro
y en el pesebre lo entré
y al darle paja me dijo:

—La puede comer V.
¡Vaya que borrico!
cuántos hombres sé
que pasan por sábios
sin saber lo que él.
Y si les preguntan
suelen responder:
¡hi he, hi he!...
—Yo tengo talento,
mucho más que V.

2.

Un artista yo conozco
que alaba mucho su voz
y quiere pasar por bajo
cuando entona una canción.

Yo le convidé una noche
para ir á una reunión
y cantase cualquier cosa
para que hiciera furor.

Se acerca al piano,
tose sin temor,
se arregla el cabello,
mira en derredor.
Y canta enseguida
con extraña voz
¡hi ho, hi ho!
perdonen ustedes,
que estoy ronco hoy.

3.

La otra noche se reunieron
tres sábios para tratar
por qué el mundo que habitamos
rueda tanto sin parar.

La sesión abrióse al punto
discutiendo con afán,
y los sábios acordaron
otro día continuar.

Y día tras día
se fueron allá,
y al fin acordaron
con tanto estudiar,
Que el mundo es la noria
donde el hombre dá
¡hi ha, hi ha!
como cualquier burro
vueltas sin parar.

4.

Es la suegra para el yerno
como un burro zancalon,
que porque cae de viejo

quiere siempre la razón.
Si gritais grita más ella,
si callais siente furor
y cuando estais descuidados
os envia alguna coz.

Malditas las suegras
que del hombre son
una eterna plaga
de devastación.

Que al casar la hija
dicen con calor
¡hi ho, hi ho!
ya tengo la víctima
de mi cruel rigor.

5.

Un día entré en el pesebre
para mis borricos ver,
y uno ví que me miraba
con un cierto no sé qué.

Retiréme más que aprisa
por si quería morder
que no me gustan los mimos
de esa gente tan soez.

Arre allá borrico
de lejos grité
y al punto me dijo
mi cuidado al ver:
No me tenga miedo
porque sepa V.

¡hi he, hi he!
que soy una burra
como puede ver.

6.

Es el mundo una gran feria
en donde sin distinción
cada hombre es un borrico
aunque diga:—Sábio soy.

El uno espanta las moscas
rebuzna otro con furor
y los mas tiran del carro
del que cree ser un dios.

Que son hoy los hombres
de tal condición
que el uno del otro
se cree mejor.

Y todos en grito
claman con pasión
¡hi ho, hi ho!
sólo de este mundo
el oro es el dios.

(Es propiedad de José Martínez.)

Se halla de venta en la calle S. Antonio, 89, Barceloneta.— Asimismo se proporcionará la música, tanto para guitarra como para piano, á todos los que la soliciten.